

O'SMIRLARDA DEVIANT XULQ-ATVORNING KELIB CHIQISH SABABLARI VA ULARNING YECHIMLARI

Kurbanova Gullola Baxramovna

GulDPI PhD

Turdiyeva Sevinchxon Shuxrat qizi

GulDPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11018787>

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunning dolzarb ijtimoiy muammolaridan biri o'smirlar orasida deviant xulq-atvorning kelib chiqish sabablari va yechimlari to'g'risida so'z boradi. Ushbu maqolada aynan, Muammo nega aynan o'smir yoshlarda ko'p kuzatilmoqda? Muommoning kelib chiqish sabablarida nimada? Bu muommoning ayni bir yechimi bormi? savollariga javob olasiz

Kalit so'zlar: Deviyatsiya, o'smir, deviant, deviklent, profilaktika, reabilitatsiya, axloq. .

Аннотации: В статье говорится о причинах и способах решения девиантного поведения подростков, одной из актуальных социальных проблем современности. Какова основная причина проблемы? Есть ли единственное решение этой проблемы? вы получите ответы на свои вопросы

Ключевые слова: Девиация, подросток, девиант, девиант, профилактика, реабилитация, мораль.

Abstract: The article talks about the causes and solutions of deviant behavior among teenagers, one of today's pressing social problems. What is the root cause of the problem? Is there a single solution to this problem? you will get answers to your questions

Key words: Deviation, teenager, deviant, deviant, prevention, rehabilitation, morality.

Kelajak yoshlar qo'lida deb bong urilayotgan bugungi kunda kelajak avlodning ta'limi bilan birga tarbiyasi bilan ham shug'ullanish darkor. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Birinchi prezidenti I.Karimov "... har qaysi ota-ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida avvalo, shaxsni ko'rishi lozim. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish - ta'lim tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi lozim, deb qabul qilishimiz kerak. Bu esa, ta'lim va tarbiya ishini uyg'un holda olib borishni talab etadi" deb ta'kidlaydi. Albatta, bilimli, aql-zakovatli, farosatli hamda imon-e'tiqodli farzand nafaqat ota-ona balki, jamiyat taraqqiyoti uchun ham eng katta

boylik hisoblanadi. Ammo ba'zi oilalardagi farzand tarbiyasida qo'yilayotgan xatoliklar butun bir shaxsning kelajagini yo'q qilib yuborishlarga olib kelmoqda. Bu esa har bir jamiyat a'zosining muammosi desak adashmagan bo'lamiz. Yoshlar, ayniqsa o'smir yoshdagilar orasida kuzatilayotgan deviant xulq-atvor bugun juda ko'p kuzatilmoqda. Xo'sh, bu muammo nega aynan o'smir yoshlarda ko'p kuzatilmoqda? Muammoning kelib chiqish sabablari nimada? Bu muammoning ayni bir yechimi bormi?

Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning obyektivlik, mantiqiylik, izchillik usullaridan foydalanildi. O'smirlarda deviant xulq-atvorning kelib chiqish sabablari obyektiv ochib berildi. L.M.Xakimova "Deviant xulq-atvor prodilaktikasi", N.Egamberdiyeva "Ijtimoiy Pedagogika" kitoblari metodologik manba bo'lib belgilandi.

Malumki, Deviant xulq (lotincha,"deviatio"- og'ish) - kishining qilmishlari, faoliyat turi odatiy, umum e'tirof etilgan me'yorlardan farq qiladigan yoki u o'zi a'zo bo'lgan jamiyat tomonidan qabul qilingan me'yorlarga mos kelmay, barqaror ravishda ularning ijtimoiy me'yorlaridan og'ishida namoyon bo'ladigan axloqqa aytiladi.

Deviatsiya bugungi kunda asosan o'smirlik davrida ko'p uchramoqda. Negaki, Yosh davrlari ichida o'smirlik eng murakkab davr deb e'tirof etilgan. Xattoki, uni "o'tish davri" deb ham atashadi. Bu davrda o'smir har tomonlama o'zgarishlarga duch keladi. Ya'ni, o'smir bolalikdan kattalik sari ilk qadamni tashlaydi. Bu esa o'z navbatida ruhiyatning qayta shakllanishiga, insonlarga nisbatan munosabatlarning yangi shakllari paydo bo'lishiga olib keladi. Bu davrda o'smirning ijtimoiy maqomi ham o'zgaradi. Bu o'zgarishlar hamma o'smir tomonidan ham to'g'ri qabul qilinmaydi. Va osonlikcha o'tib ketilmaydi. Tashqi va ichki ta'sirlar oqibatida o'smirlar orasida og'ish holatlari kuzatiladi. Ayniqsa, oila, maktab hamda mahallalarda farzand tarbiyasida yo'lga qo'yilgan xatoliklar deviatsiyani tezlashishiga olib keladi. Shuning uchun tarbiya, oila-maktab-mahalla doirasida birgalikda olib borilishi lozim. Oila - tarbiyaning ilk o'chog'i bo'lsada, ba'zida atrof-muhitdagi orttirilgan do'stlar ham tarbiyaning buzilishiga yo'l ochib beradi. Ushbu davrda ruhan ham jismonan holatdagi qiyinchiliklar bo'lganligi sabab ham, deviatsiya aynan o'smirlikda ko'p kuzatiladi. Albatta, doimiy atrofdagilar nazoratida bo'lgan o'smir jamiyatda qabul qilingan me'yorlar, axloq qoidalaridan chetga og'ishmaydi. Bu me'yor, qoidalardan chetga chiqqan o'smirlar esa "qiyin o'smir", yoki "tarbiyasi og'ir o'smir" deyiladi.

Me'yordan chetga chiquvchi xulq-atvor murakkab tabiatga ega bo'lib, turli xil omillar bilan izohlanadi. Voyaga yetmaganlarning deviant xulq-atvorini keltirib chiqaruvchi omillar quyidagilar:

1. Biologik omillar;
2. Psixologik omillar;
3. Ijtimoiy-pedagogik omillar;
4. Ijtimoiy-iqtisodiy omillar;
5. Axloqiy omillar;

1. Biologik omillar bola organizmida uning ijtimoiy adaptatsiyasini qiyinlashtiruvchi fiziologik yoki anatomik xususiyatlarning borligida o'z ifodasini topadi. Ularga irsiy xususiyatlar, aqliy rivojlanishning buzilishi, eshitish va ko'rishning susayishi, asab tizimining zararlanishi, organizmga psixofiziologik zo'r berish, nizoli holatlar, atrof-muhitning kimyoviy tarkibi, turli somatik, allergik, toksik kasallanishlarga olib keluvchi, ya'ni quvvat manbalari bilan bog'liq bo'lgan psixofiziologik xususiyatlar kiradi.

2. Psixologik omillar bolada psixopotologiya yoki xarakterining aktsentuatsiyasining borligi kiradi. Bu me'yordan chetga chiqishlar asab kasalliklari, psixopatiya, nevrosteniya va bolada g'ayriadekvat reaksiyalarni paydo qiluvchi boshqa omillarda namoyon bo'ladi.

Yorqin namoyon bo'lgan psixopatiyaga (tentaklik)ga ega bolalar psixiatrlar yordamiga muhtojlar.

Ruxiy me'yorning eng keskin varianti hisoblanmish aktsentuatsiyaga ega bo'lgan bolalar psixologik ta'sirlar uchun nihoyatda qaltis hisoblanadilar va ijtimoiy-tibbiy rehabilitatsiyaga ehtiyoj sezadilar.

3. Ijtimoiy-pedagogik omillar maktab, oila va ijtimoiy tarbiya nuqsonlarida namoyon bo'lib, uning asosida bolaning yoshlik chog'ida salbiy tajriba to'plashi bilan bog'liq bo'lgan, uning erta ijtimoiylashuvidan og'ishlarga olib keluvchi yosh, jinsiy va individual xususiyatlar yotadi. Bunday bolalar, avvalambor maktabda yomon tayyorlanishgan bo'lib, uy vazifalariga ma'suliyatsizlik bilan qarashadi, maktab baholariga befarqliklarini bildirishadi. Bu esa ularning o'quv dezadaptatsiyasidan dalolat beradi.

4. Ijtimoiy-iqtisodiy omillar ijtimoiy tengsizlik, jamiyatning boylar va kambag'allar sinflariga ajralishi, aholi ko'p qismining kambag'allashib ketishi, ishsizlik, inflyatsiya, daromad olish usullarining cheklab qo'yilishidan iborat.

5. Axloqiy omillar, bir tomondan, zamonaviy jamiyatning past axloqiy darajasida va qadriyatlarining yo'qolib ketishida namoyon bo'lsa, boshqa

tomondan, jamiyatda deviant xulq-atvorning namoyon bo'lishiga befarq qaralishida o'z aksini topadi.[3]

Bu omillar natijasida devaitsiyaning turli ko'rinishlari namoyon bo'ladi. Biroq, har bir muammoning yechimi bo'lganidek, bu muammoning ham turli ko'rinishlardagi yechimlari mavjud. Bular orasida, ilmiy-nazariy va amaliyotda ikki asosiy texnologiya: profilaktika va rehabilitatsiya keng tarqalgan hisoblanadi. Profilaktika (lotincha "prophlaktikos" - oldini oluvchi, saqlovchi)- tarbiyasi qiyin o'smirlar delikvent (noqonuniy) va deviant (og'uvchi) xulqlarning yuzaga kelishi, tarqalishini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar to'plami.

O'smirlar bilan profilaktik ishlar olib borishning turli shakllari mavjud:

1. Professional psixologlar ishtirokidagi o'yinlar, treninglar olib borish, unda kattalarning vazifasi bolaning o'z shaxsiga to'g'ri munosabatini shakllantirishdir;

2. Deviant xulq-atvor mavzusida darslar va maruzalar tashkil qilish hamda o'spirinlarga nima uchun Konstitutsiya buzilishi mumkin emasligi va u nimaga tahdid solishini tushuntirish;

3. Deviant xatti-harakatlarning oldini olish uchun bir nechta sinflar seriyasini o'z ichiga olgan dasturlar tuzish;

Profilaktik ishlar boshlang'ich tushuntirishlar bo'lib, og'ishishni oldindan bartaraf qilish yoki devitsiyaning yengil holatda yo'q qilishdan iborat hisoblanadi. Ikkinchi texnologiya hisoblangan rehabilitatsiya muammo oldini olish emas balki, bartaraf etishdan iboratdir. Yani:

Rehabilitatsiya- bolani jamiyatdagi faol hayotga va ijtimoiy foydali mehnatga qaytarish maqsadidagi chora-tadbirlar tizimidir. Rehabilitatsiyaning bir qancha turlari mavjud: tibbiy, psixologik, pedagogik, ijtimoiy-iqtisodiy, kasbiy, maishiy.

Tibbiy rehabilitatsiya bola organizmining u yoki bu yo'qotilgan funksiyasini o'rnini to'ldirish yoki to'liq va qisman tiklashga qaratilgan bo'ladi.

Ruhiy rehabilitatsiya o'smirning ruhiy sohasiga qaratilgan bo'lib, uning maqsadi deviant xulq-atvorli bola ongida uning hech kimga kerakmasligi haqidagi tasavvurini yengib o'tishdir.

Kasbiy rehabilitatsiya o'smirni biron-bir kasbga o'rgatish, uning uchun yengillashtirilgan sharoitli va qisqartirilgan ish kuniga ega ish joylarini qidirishdan iborat.

Ijtimoiy- iqtisodiy rehabilitatsiya- o'smir huquq va manfaatlarini himoya qilish, unga tegishli bo'lgan moddiy mulklar, to'lovlar bilan ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar.

Ijtimoiy- pedagogik reabilitatsiya- bola hayotiy faoliyatida muhim ahamiyatga ega shaxsiy xislatlar, uning jamiyat integratsiyasiga yordam beruvchi faol hayotiy pozitsiyasini shakllantirish, ijobiy rollar, jamiyatda xulq-atvor me'yorlarini o'zlashtirishi, kerakli ma'lumot olishiga qaratilgan tarbiyaviy tavsifdagi chora tadbirlardan iborat.

Bu ikki texnologiyalar deviant xulq-atvorli bolalarni nazorat ostiga olishga qaratilgan. Lekin, bulardan tashqari juda ko'plab yechimlarni amaliyotta qo'llasak bo'ladi. Eng avval, bu axloqning yuzaga kelishiga yo'l qo'ymasligimiz darkor. Bu holat kuzatilyotganini kimdadir sezdikmi, qo'limizdan kelguncha yordam berishga harakat qilishimiz kerak. Bu holatga shunchaki qarab, loqayd bo'lishimiz insoniylik burchimizga to'g'ri emas. Buning ayni misoli sifatida Shayx Sa'diyning "Magar sen o'zgalarning qayg'usiga loqaydlik ila qarasang, sen inson degan nomga noloyiqsen" degan buyuk gaplarini keltirishimiz mumkin.

Har qanday yosh davridagi shaxs bo'sh qolar ekan, bekorchilik uni qamrab olib, uning ruxiyati va jismiga o'z ta'sirini o'tkaza boshlaydi. Bugungi kundagi muammo ham aynan mana shunda. Ya'ni, insonlar vaqtini nimaga sarflashni bilishmayabdi. Imkoniyatlar ko'paygan sari tanballik va dangasalik insonlarni qamrab olyabdi. Vujudga kelayotgan bekorchilik oqibatida, noxush holatlar kuzatilyabdi. Berilgan vaqt va imkoniyatdan to'g'ri foydalanmaslik esa, o'qimaganlikdan yoki o'qib turib uqimaganlikdan dalolat beradi. Men buning yechimining eng samarali usuli sifatida, farzandga yoshlikdanoq kitobga mexr qo'yishni, kitob o'qishlikni o'rgatishni targ'ib qilaman. Kitob o'qigan bolaning dunyoqarashi keng, saviyasi butun, xotirasi kuchli hamda aqlli bo'ladi. Aqlli insonlar esa, vaqtini bekorga sarflamaslik kerakligini yaxshi bilishadi. O'zida qandaydir qoniqmaslik hissini tuyib, tushkunlikka tusha boshlaganida esa, yomon yo'llarni emas, bolalikdanoq mexr qo'ygani - kitobga intiladi. Ammo, kattalar to'g'ri kitob tanlovini yaratishda doimo yordam berish zarur. Shuningdek, bolani yoshligidanoq o'z yoshiga mos mashg'ulotlar, masalan sport, san'at, fan to'garaklari bilan band qilish va yosh kattargan sari, ularning qiyinlik darajasini oshirib borish ham bolaning bekorchi ishlar bilan shug'ullanishining oldini olish uchun bir yo'ldir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ushbu maqolaning asosini tashkil qilgan 3 ta savolning javoblarini aniq bilgan holda, shunchaki beparvo qarab o'tish mumkin emas. O'zbekiston kelajagi biz yoshlar qo'lida ekan, yanada yuksalish uchun hamma bir bo'lib harakat qilishimiz darkor. Xulqida og'ishishlar paydo bo'lgan yoshlarda ham ulkan yashirin intellekt, qobiliyatlar yoki xususiyatlar mavjud. Ba'zi sabablarga ko'ra, xulqida ketgan darzlarni tuzatishga birga bel bog'lashimiz

kerak. Ijtimoiy muaommolarni birgina yechim bilan yo'q qilib bo'lmaydi, ammo ularni qisman bo'lsa ham bartaraf etish mumkin. Bu to'g'risida davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev 2020-yil 25-dekabrda Yoshlar forumida o'zining dolzarb fikrlarini bildirib o'tdi: "Yoshlar bilan ishlash Prezidentdan tortib vazirgacha, hokimdan tortib mahalla raisigacha hammamizning eng asosiy ishiga aylanishi zarur". Shuningdek, yoshlarga qarata". Mana shunday murakkab sharoitda yoshlarimiz sezgir va ogoh bo'lishi, har bir masalada, avvalo, vatan manfaatlarini o'ylab ish tutishi zarur. Ilm-ma'rifat va kasb-hunarga intilish, oilani muqaddas bilish, ma'naviy poklik, kattalarga hurmat kichiklarga izzat, qadriyatlarimizga sadoqat kabi ezgu fazilatlar azaldan xalqimiz millatimizning qonida bo'lib kelgan. Biz mana shunday bebaho merosimizni nafaqat asrashimiz, balki uni yanada boyitishimiz kelgusi avlodlarga bezavol yetkazishimiz kerak. Qanchalik qiyin bo'lmasin, biz yoshlar tarbiyasi bo'yicha o'zimizga xos va ta'sirchan, bugungi kunga hamohang usullarini izlab topishimiz kerak. Jondan aziz farzandlarimizni buzg'unchi va zararli g'oyalar, jinoyatchilik, giyohvandlik, loqaydlik, ma'naviy qashshoqlik kayfiyatidan asrashimiz zarur. Bunday salbiy holatlarni bartaraf etishda barchamiz, avvalo, siz aziz yoshlar faol bo'lishingiz kerak. Xalqimizning ma'naviy qudrati va boqiy an'analarini asrab-avaylash va butun dunyoga tarannum etishga sizlar albatta qodirsiz"

Adabiyotlar ro'yxati:

1. I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch" -T.2008. -B.61
2. L.M.Xakimova "Deviant xulq-atvor psixologiyasi" -T.2014. -B.5
3. N.Egamberdiyeva "Ijtimoiy Pedagogika" -T.2009. -B.171-173
4. I.Ismoilov, M.Ziyodullaev, N.Isroilova, F.Azimova. "Voyaga yetmaganlar nazoratsizligi va huquqbuzarliklarining oldini olish: o'quv- amaliy qo'llanma. - T.2011. -B,179
5. N.Egamberdiyeva "Ijtimoiy Pedagogika" -T.2009. -B.177
6. Haydarova, S., & Nurqulova, G. (2023). EMERGENCE OF AGGRESSION AND NEGATIVISM IN PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENT PERIOD. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(10), 62-64.
7. Nurqulova, G., & Saydaliyeva, M. (2023). PSYCHOLOGICAL METHODS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT ACCORDING TO THE CHILD'S TEMPERAMENT. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(10), 92-95.
8. Nurkulova, G. (2022). THE PSYCHOLOGY OF SUBORDINATE BEHAVIOR. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 3(12), 204-207.

